

DEPOPULACIJA KAO NAJZNAČAJNIJI OGRANIČAVAJUĆI FAKTOR RURALNOG RAZVOJA U REPUBLICI SRBIJI

Dr Gordana Radović*

Dr Jonel Subić•

Dr Zoran Simonović°

Rezime: *Depopulacija je najznačajniji ograničavajući faktor ruralnog razvoja u Republici Srbiji. Rezultati poslednjeg Popisa stanovništva u Republici Srbiji su zabrinjavajući, pre svega, u pogledu povećanja broja naselja bez stalnih stanovnika i broja malih naselja, odnosno naselja do 100 stanovnika. Zabrinjava i sve veća prosečna starost stanovnika, kao i sve manje učešće poljoprivrede u ekonomskim aktivnostima stanovnika malih naselja. S druge strane evidentno je da je poljoprivreda bila osnovna delatnost stanovnika u većini naselja koja su danas napuštena. Da li su u prethodnom periodu bile adekvatne mere agrarne politike usmerene na ruralni razvoj? Cilj rada je analiza demografskih kretanja u ruralnim područjima u Republici Srbiji u pogledu porasta broja malih naselja, kao i analiza strukture mera agrarne politike usmerenih na ruralni razvoj i njihovog kvantitativnog učešća u agrarnom budžetu u periodu 2014-2024. godina.*

Ključne reči: *depopulacija, mala naselja, ruralni razvoj, agrarna politika, Republika Srbija.*

* Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Srbija, ORCID ID:0000-0001-9770-6 306, gordana_r@iep.bg.ac.rs.

• Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Srbija, ORCID ID: 0000-0003-1342-1325. jonel_s@iep.bg.ac.rs.

° Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Srbija, ORCID ID: 0000-0002-2769-6867. zoran_s@iep.bg.ac.rs.

Rad je deo istraživanja finansirana sredstvima MNTRI RS, verifikovan Ugovorom br. 451-03-136/2025-03/200009 od 04.02.2025. godine.

UDK 314.87(497.11-22)

DOI 10.5281/zenodo.17078303

1. Uvod

Migracije stanovnika iz ruralnih u urbana područja u Republici Srbiji su poslednjih decenija sve izraženija. Tome je doprinela deagrarizacija domicilnog privrednog sistema, kao i industrijalizacija i urbanizacija. Takođe, i iz ekonomskih razloga su brojni žitelji ruralnih područja imigrirali u inostranstvo. Stoga je sve više praznih seoskih kuća, ali dolazi i do potpunog praznjenja pojedinih sela. U Nacrtu prostornog plana Republike Srbije za period 2021-2035. godina navedeno je ukupno 30 klastera napuštenog prostora, koji se nalaze u sedam okruga (RSMGSI, 2021). Gulan (2019) navodi da je od 4.709 sela, koliko ih ukupno ima u Srbiji, “na putu nestanka 1.200 sela” (str. 5). Citirani autor ukazuje da su uzroci nestanka sela i nedostatak potrebnih uslova za kvalitetan život, kao što su ambulante, vrtići, osnovne škole, saobraćajna i komunalna infrastruktura, ... Takođe, citirani autor ističe i niske stope nataliteta koje su uslovile da je “u periodu od 1991. do 2012. godine u Vojvodini broj stanovnika smanjen za 110.000, u Šumadiji i zapadnoj Srbiji za 180.000, a u južnoj i istočnoj Srbiji za više od 200.000 stanovnika” (str. 11).

Zbog navedenih razloga u Srbiji je u porastu broj malih naselja, koji se u skladu sa aktuelnom terminologijom Republičkog zavoda za statistiku, definišu kao naselja koja imaju do 100 stanovnika. Njihov broj je najveći u brdsko-planinskim, kao i u pograničnim delovima zemlje. U prethodnom periodu činjeni su brojni pokušaji da se sagledaju potencijalne razvojne perspektive ovih područja. Škorić (2016) ističe da “održivi razvoj brdsko-planinskih i pograničnih seoskih područja Srbije, je jedan od najtežih, ali i najurgentnijih problema Srbije, koji sasvim sigurno ima status strateškog pitanja od provorazrednog nacionalnog i državnog značaja”, te da su u cilju njegovog rešavanja potrebne “međusobno usaglašene mere svih sektorskih politika od značaja za njihov održivi razvoj” (str. 1). Autori (Mihailović i Simonović, 2016) ističu da “danas ne postoji univerzalni program razvoja ruralnih područja”, već da on, pre svega, zavisi od nivoa depopulacije pojedinih područja (str. 388). Sličnog je mišljenja i Mitrović (2016), koji predlaže da se ustanove relevantne razlike između pojedinih tipova sela, kojima se moraju posebno prilagođavati mere sektorskih politika. Citirani autor definiše sledeće tipove: “ugašena sela, nestajuća sela, održiva sela, perspektivna sela i ugledna sela” (str. 1). Da je potrebno kreirati različite teritorijalne politike regionalnog razvoja ističu i autori (Bogdanov i Janković, 2013), a sve u cilju iskorišćavanja prednosti teritorijalnog kapitala (ljudskog, socijalnog, ekonomskog, kulturnog i prirodnog), koji postoje u pojedinim regionima.

Autori (Joksimović i Golić, 2021) ukazuju na potrebu da se utvrdi „nov podsticajni mehanizam za nerazvijena područja” (str. 83), a Vasiljević i Popović (2014) ističu da bi u tim područjima trebalo da se razvija “multifunkcionalna poljoprivreda sa akcentom na zaštitu prirodnih resursa” (str. 180). Na mogućnost valorizacije prirodnih resursa putem ruralnog turizma i značaj ove delatnosti za razvoj ruralnih ekonomija, ukazuju brojni autori (Vuković, 2019; Nedeljković et al, 2023; Radović et al, 2024). Kolev (2023) ističe i značaj “primene principa brendiranja”, kako bi se “kreirala pozitivna percepcija koja stvara uslove za nova ulaganja i ekonomski razvoj lokalnih samouprava” (str. 407). S druge strane Vučić (2023) ukazuje na važnost istovremenog ekonomskog razvoja, ali i brige o zaposlenima, odnosno, značaj socijalne komponente, kao i ekoloških i energetskih aspekata u okviru održivog ruralnog razvoj.

Cilj rada je analiza demografskih kretanja u ruralnim područjima u Republici Srbiji u pogledu porasta broja malih naselja, kao i strukture mera agrarne politike usmerenih na

Depopulacija kao najznačajniji ograničavajući faktor ruralnog razvoja u Republici Srbiji

ruralni razvoj i njihovog kvantitativnog učešća u agrarnom budžetu u periodu 2014-2024. godina. U radu se koristi *desk research* metod, komparativni, kao i metode analize i sinteze. Izvori podataka su dostupna literatura i dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

2. Razrada

U svrhu razmatranja predmeta istraživanja u ovom delu rada se analiziraju demografska kretanja u Republici Srbiji sa aspekta porasta broja malih naselja. Takođe, analiziraju se mere agrarne politike usmerene na ruralni razvoj u periodu 2014-2024. godina, kao i izdvajanja iz agrarnog budžeta za ruralni razvoj u navedenom periodu.

2.1. Demografska kretanja

Prema rezultatima poslednjeg popisa stanovnika, koji je realizovan u 2022. godini, u Republici Srbiji ima ukupno 4.709 naselja i 6.647.003 stanovnika. Malih naselja (naselja do 100 stanovnika) ima 1.302 naselja i u ovim naseljima živi ukupno 55.444 stanovnika. Prosečan broj žitelja u malim naseljima je samo 43 stanovnika. Može se zaključiti da mala naselja čine 27,6% u ukupnom broju naselja u Republici Srbiji i da u njima živi 0,83% od ukupnog broja stanovnika. Dakle, više od četvrtine od ukupnog broja naselja su mala, odnosno naselja za koja možemo da kažemo da polako nestaju. Razlozi tome su brojni, a najčešći su deagrarizacija zemlje, koja je poslednjih godina rezultat otežanog opstanka malih poljoprivrednih gazdinstava na tržištu, u ekonomskim uslovima koji zahtevaju konkurentu poljoprivrednu proizvodnju, osavremenjavanje i ukрупnjavanje poseda. S druge strane, dolazi do prirodnog odumiranja staračkih domaćinstava i odlazaka mladih u urbane sredine u cilju školovanja, ali i u potrazi za kvalitetnijim uslovima života. Poznato je da su u mnogim selima u Srbiji komunalna i saobraćajna infrastruktura u lošem stanju, a ne postoje ni kvalitetni uslovi za društveni život mladih ljudi. U tabeli broj 1 prikazan je regionalni raspored malih naselja u Republici Srbiji u 2022. godini.

Tabela 1. Prostorna distribucija malih naselja i broja stanovnika u 2022. godini

Region	Broj malih naselja	Udeo malih naselja u ukupnom broju malih naselja Republike Srbije	Broj stanovnika u malim naseljima	Udeo stanovništva u ukupnom broju stanovnika u malim naseljima Republike Srbije
Beogradski	-	-	-	-
Vojvodina	23	1,8	1.377	2,5
Šumadija i Zapadna Srbija	460	35,3	23.287	42,0
Južna i Istočna Srbija	819	62,9	30.780	55,5
Kosovo i Metohija	-	-	-	-
Ukupno	1.302	100,00	55.444	100,00

Izvor: Gatarić, 2025,17. Obrada autora.

Na osnovu prikazanih podataka (tabela broj 1) može se konstatovati da je teritorijalna distribucija malih naselja veoma neravnomerna. U Beogradskom regionu nema ovakvih naselja, a u Vojvodini je samo 1,8% od ukupnog broja malih naselja u Srbiji. Najveći broj malih naselja u 2022. godini bio je u regionu Južne i Istočne Srbije (62,9%) i u regionu Šumadije i Zapadne Srbije (35,3%).

Posmatrano po okruzima, najveći broj malih naselja nalazi se u Pčinjskom (208 malih naselja ili 16% od ukupnog broja malih naselja u Srbiji), zatim u Topličkom okrugu (164 ili 12,6%), Zlatiborskom okrugu (151 ili 11,6%), Raškom okrugu (148 ili 11,4%), Pirotskom okrugu (150 ili 11,5%) i Jablaničkom okrugu, gde ima 143 malih naselja ili 11% od njihovog ukupnog broja u Republici Srbiji. Analizirano po opštinama, malih naselja je najviše na teritoriji Kuršumlije (75 malih naselja), 65 na području Sjenice, 61 na teritoriji Prokuplja, 58 na području Knjaževca, 52 na teritoriji Novog Pazara, a 51 malo naselje se nalazi na području grada Vranja (Gatarić, 2025, 16).

Grafikon 1: Broj malih naselja u Republici Srbiji u periodu 1948-2022.

Izvor: Gatarić, 2025, 24.

Na osnovu grafičkog prikaza (grafikon broj 1) može se konstatovati da je broj malih naselja: (a) koja imaju do 20 stanovnika, porastao sa pet u 1948, na 401 u 2022. godini; (b) koja imaju 21-50 stanovnika, porastao sa pet u 1948, na 404 u 2022. godini; (c) koja imaju 51-100 stanovnika, porastao sa 59 u 1948, na 497 u 2022. godini.

Ukupan broj malih naselja porastao je sa 69 u 1948, na 1.302 u 2022. godini (Gatarić, 2025, 24). Navedeni podaci svedoče o ogromnoj depopulaciji ruralnih područja u proteklom decenijama. Negativna karakteristika demografskih kretanja u proteklom periodu je i činjenica da se sve manji broj stanovnika ruralnih područja bavi poljoprivredom s obzirom na to da bi ova delatnost trebalo da ostane primarna, a da se na uz nju razvijaju i druge neposredno povezane ekonomske aktivnosti. Prema podacima iz Popisa stanovništva, u 2022. godini u malim naseljima su individualni poljoprivrednici činili samo 13,24% u ukupnom broju stanovnika u ovim naseljima (Gatarić, 2025, 58).

Depopulacija kao najznačajniji ograničavajući faktor ruralnog razvoja u Republici Srbiji

Tabela 2. Starosna struktura stanovnika u malim naseljima u Republici Srbiji u 2022.

Region	Prosečna starost stanovnika u malim naseljima
Beogradski regiona	-
Region Vojvodine	51,3
Region Šumadije i Zapadne Srbije	50,7
Region Južne i Istočne Srbije	57,0
Region Kosovo i Metohija	-
Prosečna starost stanovnika u malim naseljima u Republici Srbiji	56,9

Izvor: Gatarić, 2025, 52. Obrada autora.

Nepovoljnu demografsku karakteristiku u malim naseljima predstavlja i starosna struktura stanovnika. Prosečna starost stanovnika je 56,9 godina. Posmatrano po regionima, najmanja je u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji (50,7 godina), a najveća u regionu Južne i Istočne Srbije (57 godina). U Srbiji je, usled navedenih demografskih karakteristika, u stalnom porastu broj naselja bez stanovnika. Njihov ukupan broj prema rezultatima poslednje Popisa, iz 2022. godina, prikazan je u tabeli broj 3.

Tabela 3. Naselja bez stanovnika u Republici Srbiji u 2022.

Naziv naselja	Opština	Okrug	Podaci iz poslednjeg Popisa stanovništva		
			Godina	Broj stanovnika	Broj domaćinstava
Sakulja	Lazarevac	Beogradski	1981.	263	73
Mali Borak	Lajkovac	Kolubarski	2011.	89	35
Vučja Lokva	Novi Pazar	Raški	2011.	7	3
Jova	Novi Pazar	Raški	2011.	15	8
Smilov Laz	Novi Pazar	Raški	2002.	8	4
Pokrvenik	Raška	Raški	2011.	3	2
Pričevac	Knjaževac	Zaječarski	2011.	25	17
Repušnica	Knjaževac	Zaječarski	1991.	6	3
Vilje Kolo	Leskovac	Jablanički	2011.	4	4
Javorje	Vlasotince	Jablanički	2011.	1	1
Ostrozub	Crna Trava	Jablanički	2011.	1	1
Golešnica	Aleksinac	Nišavski	2011.	1	1
Basara	Pirot	Pirotski	2011.	2	1
Gornji Rinj	Bela Palanka	Pirotski	2011.	2	1
Verzar	Dimitrovgrad	Pirotski	2011.	1	1
Prača	Dimitrovgrad	Pirotski	2002.	2	2
Gare	Preševo	Pčinjski	1991.	110	8
Dumbija	Trgovište	Pčinjski	2011.	8	6
Kolunica	Surdulica	Pčinjski	2011.	1	1
Negovac	Bujanovac	Pčinjski	2002.	39	8
Čestelin	Vranje	Pčinjski	2011.	8	4
Vukojevac	Kuršumlija	Toplički	1981.	6	2
Tačevac	Kuršumlija	Toplički	1991.	21	6
Praje	Prokuplje	Toplički	2011.	18	6

Izvor: Gatarić, 2025, 115-121. Obrada autora.

Možemo konstatovati da se totalna depopulacija pojedinih naselja u ruralnim područjima u Republici Srbiji statistički beleži od 1981. godine, a da je broj ovih naselja u porastu, prema rezultatima popisa stanovnika u prethodnim decenijama. Demografska pražnjenja naselja najviše su izražena u okruzima u Istočnoj i Južnoj Srbiji (tabela broj 3). Imajući u vidu da se navedene depopulacije javljaju u ruralnim područjima, potrebno je sagledati koje mere agrarne politike, kao važnog segmenta ukupne ekonomske politike, se preduzimaju u cilju zaustavljanja, odnosno ublažavanja ovih demogafskih kretanja.

2.2 Mere agrarne politike

U okviru podsticaja za mere ruralnog razvoja u analiziranom periodu (2014-2024) u kontinuitetu se isplaćuju podsticaji za unapređenje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje, podsticaji za održivi ruralni razvoj, kao i podsticaji za razvoj ruralne ekonomije, koji obuhvataju i podsticaje za razvoj ruralne infrastrukture (tabela broj 4).

Tabela 4. Struktura mera agrarne politike – podsticaji za ruralni razvoj 2014-2024.

Godina	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Podsticaji za unapređenje											
*konkurentnosti poljoprivr.	83,8	85,3	78,8	73,2	61,8	77,6	66,3	44,3	61,2	80,7	68,1
*očuvanje život. sred. i prirod. res.	16,1	14,1	6,6	5,7	7,8	4,9	8,3	11,7	10,6	11,5	14,9
*diverz. doh. i unapr. kval. života u rural.podr.	0,1	0,5	1,4	6,7	18,5	8,6	12,8	0,1	9,5	-	5,6
*pripremu i sprovođenje lok. strat. rural. razv.	-	0,1	-	0,4	-	0,7	0,2	-	0,7	-	-
*sistema kreir. i prenosa znanja	-	-	13,2	14,0	11,9	8,2	12,4	43,9	18,0	7,8	11,4
UKUPNO (u %)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Izvor: Uredbe o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju 2014-2024. Obrada autora.

Analizom strukture mera agrarne politike u segmentu podsticaja za ruralni razvoj (tabela broj 4) može se konstatovati da postoje značajne promene u relativnom učešću pojedinih podsticaja u ukupnim podsticajima za ruralni razvoj u analiziranom periodu (2014-2024). To smo konstatovali i u prethodnim istraživanjima (Radović, 2024), a navedeno se prevenstveno odnosi na visinu učešća podsticaja koji su usmereni na razvoj (diverzifikaciju) ruralnih ekonomija i razvoj ruralne infrastrukture. I ovi podsticaji, kao i podsticaji koji se odnose na povećanje konkurentnosti u poljoprivrednoj proizvodnji (odnose se na razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje, ali i prerade poljoprivrednih proizvoda) i podsticaji za održivi ruralni razvoj (odnose se na zaštitu životne sredine i

Depopulacija kao najznačajniji ograničavajući faktor ruralnog razvoja u Republici Srbiji

očuvanje prirodnih resursa), su veoma važni, prvenstveno, u cilju smanjivanja depopulacije ruralnih područja i smanjivanja trenda porasta broja malih naselja u njima.

Grafikon 2: Učešće podsticaja za mere ruralnog razvoja u agrarnom budžetu 2014-2024.

Izvor: Zakoni o budžetu RS 2014-2024: Uredbe o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju 2014-2024. Obrada autora.

U poslednjoj deceniji su evidentne i značajne promene u relativnom učešću ukupnih podsticaja za mere ruralnog razvoja u agrarnom budžetu (grafikon broj 2). Primera radi, ukupni podsticaji za mere ruralnog razvoja su imali najveće učešće u agrarnom budžetu od 11,8% u 2023. godini, a dve godine ranije, u 2021. njihovo učešće u agrarnom budžetu je bilo samo 2,3%. U cilju postizanja kontinuiteta, potrebno je stabilnije i veće (i relativno i apsolutno) učešće podsticaja za mere ruralnog razvoja u agrarnom budžetu, kao i kontinuitet u strukturi ovih mera agrarne politike.

3. Zaključak

Na osnovu prikazanih podataka i sprovedene analize u ovom radu, može se zaključiti da je u Republici Srbiji u porastu broj malih naselja, pod kojima se podrazumevaju naselja do 100 stanovnika, a zabrinjava i broj naselja bez stanovnika. Imajući u vidu da se ova naselja nalaze u ruralnim područjima, problem depopulacije ovih područja je evidentan. S druge strane zabrinjava i visoka prosečna starost stanovnika malih naselja i sve manja zainteresovanost ili sve manje mogućnosti za bavljenje poljoprivredom na ekonomski održiv način. Imajući u vidu navedeno od velikog značaja je da se sagledaju mogućnosti za kompleksno rešavanje ovog problema setom mera ukupne ekonomske politike. Na osnovu analize mera agrarne politike, u segmentu mera usmerenih na ruralni razvoj, u protekloj deceniji (2014-2024), može se zaključiti da potrebni podsticaji postoje, ali da je u cilju zaustavljanja depopulacije ruralnih područja potrebno da ove mere imaju i kvalitativni i kvantitativni kontinuitet u narednom periodu.

Literatura

- Bogdanov, N. & Janković, D. (2020). *Teritorijalni kapital ruralnih područja: Primer analize potencijala za razvoj ruralnog turizma u Srbiji*. Dostupno na: <http://ae.polj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2020/03/3.pdf>.
- Gatarić, S. (2025). Stanovništvo u malim naseljima, Republički zavod za statistiku, Beograd. Dostupno na: <https://publikacije.stat.gov.rs/G2025/Pdf/G20254012.pdf>
- Gulan, B. (2019). *Ruralne sredine u Srbiji – spasavanje sela i države*, Prometej, Novi Sad.
- Joksimović, M. & Golić, R. (2021). Depopulacioni prostori u Srbiji u 21. veku – od lokalnog do nacionalnog problema, *Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine*, 79-85.
- Kolev, D. (2023). *Strategija brendiranja nerazvijenih lokalnih samouprava*, U: Trifunović J. & Đorđević S. (Ured.) *Lokalna samouprava: kako iz kruga nerazvijenih*, Galaksijanis doo, Svrljig, 407-414.
- Mihailović, B. & Simonović, Z. (2016). *Strateško planiranje održivog razvoja poljoprivrede i ruralnih područja u Srbiji*, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd.
- Mitrović, M. (2016). *Sela i stanovništvo u brdsko-planinskim područjima Srbije*, U: Škorić D. (Ured.), Naučni skup: Unapređenje sela u brdsko-planinskim područjima Srbije, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 1-16.
- Nedeljković, D, Zečević, L. & Zečević-Stanojević, O. (2023). The Importance of Human Capital in Agribusiness and Rural Development of Serbia, *Western Balkan Journal of Agricultural Economics and Rural Development*, Vol. 5, No. 2, 151-162.
- Radović, G. (2024). Agricultural Budget as a Source of Financing Rural Development in the Republic of Serbia, *Економика*, 70(2), 59-70.
- Radović, G, Subić, J., & Simonović Z. (2024). *Ruralni turizam kao faktor regionalnog razvoja u Srbiji: Mogućnosti i ograničenja*, U: Đukić T. & Marjanović V. (Redakt.), Zbornik radova – XXIXI Naučni skup „Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope“. Ekonomski fakultet, Niš, 343-350.
- Republika Srbija Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – RSMGSI (2021). *Nacrt prostorni plan Republike Srbije od 2021. do 2035. godine*, Dostupno na: <https://www.mgsi.gov.rs/sites/default/files/PPRS%20Nacrt.pdf>.
- Škorić, D. (2016). *Pozdravne reči predsednika Akademijskog odbora za selo*, U: Škorić D. (Ured.), Unapređenje sela u brdsko-planinskim područjima Srbije, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 1-2.
- Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Republici Srbiji u 2014. godini, Službeni glasnik Republike Srbije br. 8/2014, 30/2014, 116/2014, 128/2014, 137/2014, 144/2014.
- Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Republici Srbiji u 2015. godini, Službeni glasnik Republike Srbije br. 19/2015, 109/2015.
- Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Republici Srbiji u 2016. godini, Službeni glasnik Republike Srbije br. 8/2016, 93/2016.
- Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Republici Srbiji u 2017. godini, Službeni glasnik Republike Srbije br. 8/2017, 53/2017, 67/2017, 88/2017.
- Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Republici Srbiji u 2018. godini, Službeni glasnik Republike Srbije br. 18/2018, 66/2018, 86/2018, 93/2018, 101/2018.

Depopulacija kao najznačajniji ograničavajući faktor ruralnog razvoja u Republici Srbiji

- Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Republici Srbiji u 2019. godini, Službeni glasnik Republike Srbije br. 3/2019.
- Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Republici Srbiji u 2020. godini, Službeni glasnik Republike Srbije br. 1/2020, 13/2020, 27/2020, 52/2020, 75/2020, 106/2020, 118/2020, 124/2020.
- Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Republici Srbiji u 2021. godini, Službeni glasnik Republike Srbije br. 159/2020, 15/2021.
- Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Republici Srbiji u 2022. godini, Službeni glasnik Republike Srbije br. 125/2021, 10/2022, 30/2022, 52/2022, 67/2022.
- Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Republici Srbiji u 2023. godini, Službeni glasnik Republike Srbije br.8/2023, 21/2023, 27/2023, 42/2023.
- Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Republici Srbiji u 2024. godini, Službeni glasnik Republike Srbije br. 3/2024, 6/2024.
- Vasiljević, Z. & Popović, V. (2014). *Ekonomsko-finansijska komponenta razvoja sela i poljoprivrede*, U: Škorić D. (Ured.) *Perspektive razvoja sela*, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 163-182.
- Vuković, P. (2019). *Konkurentnost ruralnih turističkih destinacija u području Donjeg Podunavlja u Republici Srbiji*, Monografija, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd.
- Vučić, V. (2023). *Ruralni razvoj regiona južne i istočne Srbije*, U: Trifunović J. & Dorđević S. (Ured.) *Kako iz kruga nerazvijenih*, Galaksijanis doo, Svrlijig, 223-237.
- Zakon o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu, Službeni glasnik Republike Srbije br. 110/2013.
- Zakon o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu, Službeni glasnik Republike Srbije br. 142/2014, 94/2015.
- Zakon o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu, Službeni glasnik Republike Srbije br. 103/2015.
- Zakon o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu, Službeni glasnik Republike Srbije br. 99/2016, 113/2016.
- Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu, Službeni glasnik Republike Srbije br. 113/2017.
- Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, Službeni glasnik Republike Srbije br. 95/2018, 72/2019.
- Zakon o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, Službeni glasnik Republike Srbije br. 84/2019, 60/2020, 62/2020, 65/2020, 135/2020.
- Zakon o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, Službeni glasnik Republike Srbije br. 149/2020, 40/2021, 100/2021.
- Zakon o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu, Službeni glasnik Republike Srbije br. 110/2021, 125/2022.
- Zakon o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu, Službeni glasnik Republike Srbije br. 138/2022, 75/2023.
- Zakon o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu, Službeni glasnik Republike Srbije br. 92/2023, 79/2024.

**DEPOPULATION AS THE MOST SIGNIFICANT LIMITING
FACTOR OF RURAL DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF
SERBIA**

***Abstract:** Depopulation is the most significant limiting factor of rural development in the Republic of Serbia. The results of the last Population Census in the Republic of Serbia are worrying, first of all, in terms of the increase in the number of settlements without permanent residents and the number of small settlements, i.e. settlements with up to 100 inhabitants. The increasing average age of the inhabitants, as well as the decreasing participation of agriculture in the economic activities of the inhabitants of small settlements, is also a concern. On the other hand, it is evident that agriculture was the main activity of the inhabitants in most of the settlements that have been abandoned today. Were there adequate agricultural policy measures aimed at rural development in the previous period? The aim of the paper is the analysis of demographic trends in rural areas in the Republic of Serbia in terms of the increase in the number of small settlements, as well as the analysis of the structures of agraricultural policy measures aimed at rural development and their quantitative participation in the agricultural budget in the period 2014-2024.*

***Key words:** depopulation, small settlements, rural development, agricultural policy, Republic of Serbia*